

OLIV TA'LIMDA AXBOROT-TA'LIM TEXNOLOGIYALARI**Otaqulov Oybek Hamdamovich***Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali***Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li***Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Farg'ona filiali*

***Annotatsiya.** Sir emaski, zamonaviy axborot texnologiyalari hayotimizning barcha jabhalarida muhim o'rin tutmoqda. Hususan oliy ta'lim tizimida, ayniqsa masofaviy ta'limni tashkillash va boshqarida axborot texnologiyalarining o'rni beqiyos. Ushbu tezisda talabalar va professor-o'qituvchilar faoliyatining samaradorligi oshirishda zamonaviy axborot va axborot ta'lim texnologiyalarining o'rni, uning afzalligi hamda mavjud muammolar haqida qisqacha fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar.** Oliy ta'lim, masofaviy ta'lim, zamonaviy axborot texnologiyalari, axborot-ta'lim texnologiyalari*

So'nggi yillarda ta'limda, ayniqsa, oliy ta'lim tizimida axborot texnologiyalarning o'rni ortib bormoqda. Chunki zamonaviy axborot texnologiyalar talabalar va professor-o'qituvchilar faoliyatining samaradorligi oshirish uchun quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- ta'lim jarayonining har bir ishtirokchisi uchun istalgan makon va zamonda Internetga kirish va undagi xizmatlardan foydalanish imkonini beradi;
- ta'lim sohalarining yagona axborot makonini shakllantirish va undan turli makon va zamonda barcha ishtirokchilarning foydalanish imkonining mavjudligi;
- boshqariluvchi axborot-ta'lim resurslarini, jumladan, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlar bazalarini, talaba va professor-o'qituvchilarning bilimlar banki yaratish, bilimlarni boyitib borish hamda ulardan ommaviy ravishda foydalanish imkoniyatini yaratish.

Shu nuqtai nazardan, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonini tashkillash va boshqarishda axborot-ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Axborot ta'lim texnologiyalari axborot va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish natijasida yuzaga keladi va quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi:

- texnik (raqamli hisoblash va aloqa vositalari);
- dasturiy ta'minot;
- tashkiliy-uslubiy (ta'lim va tarbiya jarayonini tashkillash va boshqarish jarayoni uchun ko'rsatmalar).

Ta'lim-tarbiya va o'quv jarayonida axborot ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanish talabalarga soha obyekt va predmeti haqida ma'lumot berish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda ularning ongida jarayonlar yuzasidan dastlabki tushunchalarning shakllaniga ham yordam beradi. Sohaga oid korxonalar va tashkilotlarda real shroitlarda yuzaga keladigan xilma-xil va murakkab munosabatlar, tashqi va ichki omillar ta'sirida ushbu aloqalarda kuzatiladigan dinamikani anglash va o'zlashtirish imkoniyatini taqdim etadi. Qolaversa, bunday vositalar talabalarda innovatsion fikrlash, boshqaruvga ijodiy yondashuv hislatlarini shakllantiradi. Natijada ularning faoliyati standart usullar emas, balki hodisa va jarayonlarning sabab-oqibat munosabatlarini tushunishga asoslangan, mustaqil qabul qilingan qarorlar ijrosidan iborat unikal chora-tadbirlar majmuiga aylanadi.

Hususan, oliy ta'limning masofaviy shaklida axborot-ta'lim texnologiyasining o'rni beqiyos. Ushbu texnologiya masofaviy ta'lim shaklida quyidagi muhim afzalliklarni ta'minlash imkonini beradi:

Moslashuvchanlik - talaba dars vaqtini, joyini va davomiyligini mustaqil ravishda

rejalashtirishi mumkin.

Modullik – o'rganish uchun materiallar modullar ko'rinishida taklif etiladi, bu esa talabaga o'z talablari va imkoniyatlariga muvofiq o'zing ta'lim trayektoriyasini yaratishga imkon beradi.

Geografik mustaqillik - talaba va ta'lim muassasasining geografik joylashuvi ahamiyatga ega emasligi mamlakat aholisining ta'limga bo'lgan ehtiyojlarini cheklanishiga yo'l qo'ymadi.

Rentabellik - iqtisodiy samaradorlik, ya'ni bino-inshootlar uchun xarajatlarning keskin qisqarishi. Shuningdek, vaqt, ma'naviy va moddiy resurslarni (materiallarni chop etish, ko'paytirish va boshqalar) tejash imkoniyati.

Qamrov - bir vaqtning o'zida ko'p sonli talabalarning ta'lim ma'lumotlarining ko'plab manbalaridan (elektron kutubxonalar, ma'lumotlar ombori va boshqalar) foydalanish.

Ishlab chiqarish va ta'lim integratsiyasi – o'quv va ish jarayonining parallel tshkil etilishi va olib borilishi.

Ijtimoiy tenglik - yashash joyi, sog'lig'i va moddiy ta'minotidan qat'i nazar, ta'lim olish uchun teng imkoniyatlar.

Xalqarolik – ta'lim xizmatlari bozorida xalqaro tajribalarni eksport va import qilish.

Mavjud axborot ta'lim texnologiyalarining afzalliklari va kamchiliklarini, shuningdek, axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalarning hozirgi holatini tahlil qilish bizga hozirgi vaqtda loyihalashtirishda qator muammolarni hisobga olishni taqozo qiladi. Ulardan biri masofaviy ta'lim shaklida ta'lim samaradorligini aniqlash muammolari. Turli mamlakatlarning ta'lim tizimlarida masofaviy ta'limni tashkil etish va joriy etishda an'anaviy ta'lim bilan taqqoslaganda masofaviy ta'lim samaradorligini baholash muammosi paydo bo'ladi. Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish usullarining samaradorligini baholash odatda an'anaviy usullar bilan taqqoslanadi va o'quv natijalarini solishtirish bilan cheklanadi. Ba'zan esa talabalar tomonidan erishilgan natijalarga sarflangan vaqtni hisobga olinadi. Mutaxassislarining fikricha, ta'limning yangi axborot texnologiyalari tabiiy fanlar bo'yicha amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari samaradorligini kamida 30 foizga, o'quvchilar bilimni nazorat qilishning xolisligini esa 20-25 foizga oshirish imkonini bermoqda.

Shu nuqtai nazardan yagona interaktiv axborot makonini yaratish va kengaytirish har qanday jamiyat taraqqiyotining muhim va samarali sharti bo'lgan va bo'lib qoladi. Aynan umumiy axborot makonlari tarixiy jihatdan butun insoniyat taraqqiyotining jadallashuviga hissa qo'shgan va barcha sohalarida sivilizatsiyani takomillashtirishda hal qiluvchi omil bo'lib qolaveradi. Bilimlar almashinuvi, tabiatni yanada chuqurroq bilish, fan, texnika, madaniyatni rivojlantirish uchun sa'y-harakatlarni birlashtirish - bularning barchasi moddiy darajani samarali oshirishga yordam beradi. Shu bois yagona interaktiv axborot makonini yaratishni inson faoliyatining barcha sohalariga zamonaviy va istiqbolli axborot texnologiyalarini joriy etishning strategik maqsadi deb hisoblash mumkin.

Adabiyotlar

1. Чистяков, В. А. (2014). Понятие «Информационно-образовательные технологии и их классификация по способу взаимодействия учащихся с информационно-компьютерными средствами». *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*, (97), 1279-1302.
2. Касимахунова Анархан, & Атажонова Саидахон. (2023). Модернизация обучения в технических вузах, перспективы и результаты в цифрах. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7566048>
3. Лазарева, М.В. & Хасанова, М. (2023). Современное управление и цифровизация. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1 (17), 301-307
4. Dilshodov A. Pandemiya davrida talabalarga uy sharoitida fizika laboratoriyasini tashkil etish. TATU Farg'ona filiali. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895> (Dilshodov A. Organization of a physics laboratory for students at home during the pandemic. Fergana branch TUIT. 2021. 198-201. <https://scienceweb.uz/publication/4895>).